

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 382 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruzaxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymurotova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror turizmni samarali rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari va ahamiyati	302
N.Sh. Mansurova	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamurodov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	

Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi	356
Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish	376
M.J.Nabiyeva	

TARKIBIY O'ZGARISHLAR SHAROITLARIDA XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA INVESTITSİYALARNI FAOLLASHTIRISH

M.J.Nabiyeva

o'qituvchi, Namangan muhandislik-qurilish instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarkibiy o'zgarishlar jarayonida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish masalalari o'rganilgan. Investitsiya faolligini oshirish orqali iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlash, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish va innovatsion faoliyatni kengaytirish yo'llari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida investitsiya muhitini yaxshilashga xizmat qiluvchi omillar, xususan, moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va institutsional islohotlarning o'rni chuqur o'rganilgan. Maqola xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyaviy faollikni oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni taklif etadi.

Kalit so'zlar: investitsiya, kichik biznes, investitsiya jarayoni, korxonalar, investitsiya loyihasi, investitsiya strategiyasi, resurslar.

Abstract: This article examines the activation of investments in economic entities amid structural transformations. It analyzes approaches to ensuring sustainable economic growth, modernizing production processes, and expanding innovative activities by enhancing investment activity. The study explores factors contributing to improving the investment environment, including increased access to financial resources, government support, and the role of institutional reforms. The article provides practical recommendations for boosting investment activity in economic entities.

Key words: investment, investment process, enterprise, small business, investment project, investment strategy, resources.

Аннотация: В данной статье изучены вопросы активизации инвестиций в хозяйствующих субъектах в условиях структурных преобразований. Проанализированы пути обеспечения устойчивого экономического роста, модернизации производственных процессов и расширения инновационной деятельности через повышение инвестиционной активности. В рамках исследования изучены факторы, способствующие улучшению инвестиционной среды, включая расширение доступа к финансовым ресурсам, государственную поддержку и роль институциональных реформ. В статье предложены практические рекомендации по повышению инвестиционной активности в хозяйствующих субъектах.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный процесс, предприятие, малый бизнес, инвестиционный проект, инвестиционная стратегия, ресурсы.

KIRISH

Mamlakat iqtisodiyotining tarkibiy qismi bo'lgan kichik biznesda investitsiya jarayonlarini rejalashtirish va tashkil etishni rag'batlantirish, shuningdek, ularning samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish alohida ahamiyatga ega. Kichik biznes sektori, o'zining o'rnida, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va innovatsiyalarni joriy etish kabi vazifalarni bajarishda muhim rol o'ynaydi.

Investitsiya resurslarini samarali boshqarish va oqimini oshirish orqali kichik va o'rta biznesning raqobatbardoshlik darajasini yuksaltirish mumkin. Bunda, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va ularning investitsiya jarayonlarini rag'batlantirish, iqtisodiyotni modernizatsiya qilishning asosiy yo'llaridan biri bo'lib, ayniqsa, o'rta va uzoq muddatli o'sish uchun zarurdir.

Shuni ta'kidlash kerakki, investitsiya faolligini oshirish bo'yicha tadqiqot natijalari va amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, hozirgi vaqtda kichik biznesning investitsiya jarayonlari bir qator to'sqinliklarga duch kelmoqda. Ayniqsa, Namangan viloyatidagi kichik biznes subyektlari uchun bu masala yanada dolzarb. Viloyatda kichik biznesning investitsiya faoliyatini rivojlantirish uchun to'siqlar mavjud bo'lib, bu holatni bartaraf etish uchun bir qator chora-tadbirlar ishlab chiqilishi lozim.

Investitsiya jarayonlarini faollashtirish va samaradorligini oshirish uchun, xususan, Namangan viloyatidagi kichik biznes subyektlarida, institutsional o'zgarishlar va yangi investitsiya usullarini tatbiq etish zarur. Bu jarayonda, xorijiy investitsiyalarning yetishmasligi va ularni jalb etish uchun samarali davlat siyosatini ishlab chiqish alohida o'rin tutadi. Sanoat korxonalarining raqobatbardoshlik darajasini oshirish va ularni xorijiy kapitalga qiziqtirish uchun davlatning investitsiya siyosati muhim rol o'ynaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tarkibiy o'zgarishlar sharoitida investitsiyalarning faollashtirilishi masalasiga oid ilmiy tadqiqotlar iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, Pol Krugman va Maurice Obstfeldning *"International Economics: Theory and Policy"* asarida investitsiyalarning iqtisodiy o'sishga ta'siri, investitsion jarayonlar va kapital oqimlarining milliy iqtisodiyotga bo'lgan ahamiyati tahlil qilingan. Mualliflar kapital oqimlari va iqtisodiy rivojlanishning o'zaro bog'liqligini chuqur asoslab bergan.

Joseph Stiglitzning *"Globalization and Its Discontents"* asarida investitsiyalarni faollashtirishga xalqaro tashkilotlar va hukumatlarning roli tahlil qilinadi. Stiglitz global bozor sharoitida investitsiyalarning samaradorligini oshirishda davlatning faol ishtiroki va institutsional islohotlarning ahamiyatini qayd etgan.

O'zbekiston iqtisodiyoti kontekstida Rustam Abdurashidovning *"O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi: muammolar va yechimlar"* tadqiqotlari tarkibiy islohotlarning investitsiya muhiti rivojiga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan. Muallif O'zbekistonda investitsiya salohiyatini oshirish uchun iqtisodiy erkinlikni kengaytirish va moliyaviy tizimni mustahkamlashning dolzarbligini ta'kidlaydi.

Shuningdek, Daron Acemoğlu va James Robinsonning *"Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty"* asari iqtisodiyotni rivojlantirish uchun investitsiyalarni faollashtirishga xizmat qiluvchi siyosiy va iqtisodiy omillarni yoritib beradi. Ular samarali institutlarning investitsiyalarga ijobiy ta'sir ko'rsatishini va iqtisodiy o'sishga yordam berishini tahlil qilgan.

Yuqoridagi adabiyotlar tarkibiy o'zgarishlar sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish masalalarini tahlil qilishda nazariy va amaliy asoslarni taqdim etadi hamda ushbu jarayonni samarali tashkil etish bo'yicha ilmiy yondashuvni shakllantirishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tarkibiy o'zgarishlar sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish jarayonini o'rganishda deduksion va induksion usullar qo'llanildi. Ushbu usullar orqali umumiy tamoyillardan xususiy holatlarga o'tish orqali investitsiyaviy faollikning iqtisodiy o'sishga ta'siri tahlil qilindi. Abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli investitsiya jarayonlarini tizimli tahlil qilishda qo'llanilib, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish va davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining ahamiyati o'rganildi. Taqqoslash va sintez usullari esa O'zbekiston va boshqa mamlakatlar tajribasini tahlil qilishda foydalanildi. Mazkur metodlar yordamida investitsiya faolligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilib, ularning xo'jalik yurituvchi subyektlarning rivojlanishiga ta'siri asoslab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi ga muvofiq, 2026-yilga qadar mamlakatda investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish, kelgusi besh yilda 120,0 mlrd. AQSh dollari, jumladan, 70,0 mlrd. dollar xorijiy investitsiyalarni jalb etish choralari ko'rish, iqtisodiyotda moliyaviy resurslarni ko'paytirish maqsadida kelgusi besh yilda fond bozoring aylanasi 200,0 mln. AQSh dollaridan 7,0 mlrd. AQSh dollarigacha yetkazish hamda tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususiy sektorning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 %ga va eksportdagi ulushini 60 %ga yetkazish kabi maqsadlar belgilab olindi.

Davlat tomonidan muayyan investitsiya siyosatini amalga oshirish samaradorligi iqtisodiy faoliyatni tartibga soluvchi rasmiy institutlar (normalar, qoidalar, qonunlar) faoliyatiga bog'liq. Investitsiya strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirishning hal qiluvchi jihati investitsiya resurslarini safarbar etish va ularni boshqarishning samarali tizimini joriy etishga bog'liq bo'ladi. Investitsiya strategiyasi uzoq muddatga mo'ljallangan pul-kredit, moliyaviy, budjet-soliq, tashqi iqtisodiy, iqtisodiy-huquqiy va boshqa sohalaridagi o'zaro bog'liq chora-tadbirlar majmuasidir. Makroiqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlash zaruratidan voz kechmagan holda, uning asosiy e'tiborini korxonalarining moliyaviy ahvolini barqarorlashtirish va milliy investitsiya salohiyatini to'plashga ko'maklashishga qaratish lozim.

Investitsiya jarayonlarini faollashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur, ular ikkita asosiy: milliy va xorijiy investitsiyalar darajasida amalga oshiriladi. Milliy darajadagi chora-tadbirlar mamlakat investitsiya salohiyatini to'plash va safarbar etish strategiyasini amalga oshirish, shuningdek, kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlashni rivojlantirishni nazarda tutadi. Korxonalar darajasidagi chora-tadbirlar esa investitsiya loyihalari samaradorligini oshirish, korxonaning ichki investitsiya manbalarini faollashtirish, tashqi manbalarni jalb qilishni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, shuningdek, investitsiya faoliyatini boshqarishda turli xil yondashuvlardan foydalanishni nazarda tutadi (1-rasm).

1-rasm. Investision jarayonlarni faollashtirish chora-tadbirlari.

Milliy xavfsizlikka iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik tahdidlar darajasini pasaytirish zarurati iqtisodiyotning real sektoriga investitsiyalar hajmining yalpi ichki mahsulot (YIM) o'sish sur'atlaridan oldinroq o'sishini ta'minlashni taqozo etmoqda. Bu borada, avvalambor, pul-kredit, moliya va tashqi iqtisodiy sohalarida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar majmuasida samarali investitsiya siyosati markaziy o'rinni egallashi kerak.

Tadqiqot natijasida olingan fikr-mulohazalar va muammolardan xulosa qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasining investitsiya salohiyatini oshirish va samarali foydalanish strategiyasida quyidagilarni ifoda etish maqsadga muvofiqdir:

O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy makonida tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun qulay makroiqtisodiy sharoitlarni ta'minlash, maqbul foyda stavkasini olish, mamlakatda moliyaviy resurslarni shakllantirish va to'plashni rag'batlantirish.

Kredit-moliya sohasi resurslarini iqtisodiyotning real sektoriga investitsiyalarni amalga oshirishga yo'naltirish, pul-kredit va fiskal siyosatni investitsiya strategiyasi maqsadlariga moslashtirish.

Investitsiya loyihalarini mahalliy va xorijiy investorlar tomonidan korporativ (qo'shma) moliyalashtirish imkoniyatini ta'minlashi kerak bo'lgan fond bozori, kredit, investitsiya fondlari va boshqa moliya institutlarini rivojlantirishni rag'batlantirish.

Aholi, milliy korxonalar va davlatning moliyaviy resurslarini ko'paytirish hamda ularni iqtisodiyotning real sektoriga yo'naltirish.

Budjet mablag'larini tejash va ulardan oqilona foydalanish rejimini joriy etish, ularning makroiqtisodiy tartibga soluvchi hamda investitsiya salohiyatining tarkibiy qismi sifatidagi rolini oshirish.

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan rejalashtirilgan tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish uchun foydalanishda qulay sharoitlar yaratish, milliy iqtisodiyotning ushbu investitsiyalarni idrok etish qobiliyatini oshirish.

Tadbirkorlik subyektlari hamda aholi investitsiyalarini iqtisodiyotning real sektoriga yo'naltirish, ijobiy tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishga rag'batlantirilishini ta'minlash va rivojlantirish.

Budjet xarajatlari tuzilmasini isloh qilish, subsidiya turidagi xarajatlarni kamaytirish va shunga mos ravishda investitsiya hamda innovatsion dasturlarni moliyalashtirishni ko'paytirish orqali mutanosib budjet investitsiya siyosatini olib borish.

Investitsiya strategiyasining milliy miqyosda muvaffaqiyatli amalga oshirilishi zamonaviy iqtisodiy tizimda muhim o'rin tutayotgan kichik biznesni moliyaviy-kredit qo'llab-quvvatlashni amalga oshirishni belgilab beradi. Bu boradagi islohotlarning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

Hududiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash jamg'armalari va kredit-kafillik institutlari tarmog'ini shakllantirish.

Kichik tadbirkorlik subyektlarini mikrokreditlashning samarali kredit hamda kafolat mexanizmlarini ishlab chiqish va joriy etish.

Kichik tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha faoliyat yurituvchi moliya institutlarini yaratish va qo'llab-quvvatlash.

Kichik biznesni moliyaviy-kredit yo'li bilan qo'llab-quvvatlash iqtisodiyotdagi investitsiya jarayonlarining rentabelligi va samaradorligini oshirish uchun muhim vositadir. Biroq, kichik biznes subyektlarining o'zlari moliyaviy-iqtisodiy jarayonlarini optimallashtirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirmasa, milliy darajada qabul qilingan choralar investitsiya loyihalarining yuqori samaradorligini ta'minlay olmaydi. Buning uchun investitsiya loyihalarining samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillarni guruhlar bo'yicha tahlil qilish va ularning ta'sir darajasini chuqur o'rganish zarur.

Korxonada investitsiya jarayonlarini faollashtirish, asosan, davlatdagi iqtisodiy sharoitlarga bog'liq bo'lib, institutsional jarayonlar rivojlanishi ushbu faoliyatga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Korxonalar faoliyatida institutlar ishtiroki xavflarni kamaytirish uchun muhimdir, chunki institutlarga bo'lgan ishonch xususiy shaxslarga nisbatan ancha yuqori. Shu sababli, institutlarni shakllantirish xavflarning oldini olishga va majburiyatlarning bajarilishini kafolatlashga qaratilgan.

Korxonaning ichki muhiti investitsiya jarayonlari samaradorligini oshirish uchun quyidagi vositalarni taklif qiladi:

Foydani jamg'arma fondi orqali qayta taqsimlash;

Innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish orqali investitsiyalarni qoplash muddatini qisqartirish;

Mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish.

Tashqi muhit esa asosan investitsiya muhiti, qonunchilik bazasi va soliq siyosatiga bog'liq. Qulay investitsiya muhitini yaratish uchun milliy va xorijiy investorlar uchun mos keluvchi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Milliy investorlarga soliq va amortizatsiya siyosati orqali, xorijiy investorlarga esa barqaror qonunchilik bazasini yaratish orqali qulayliklar taqdim etilishi kerak.

Davlat investitsiya siyosatining asosiy vazifasi huquqiy, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va infratuzilmaviy sharoitlarni ta'minlash orqali investitsion muhitni shakllantirishdan iboratdir. Soliq siyosatini kichik tadbirkorlikni rag'batlantirish bilan birga o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirish, shuningdek, ma'muriy, moliyaviy-kredit va investitsion imtiyozlarni joriy qilish tavsiyalariga alohida e'tibor qaratish zarur.

O'zbekistonning jahon investitsiya bozorlarida raqobatbardoshligini oshirish, kichik biznes subyektlariga xorijiy investorlarni jalb qilish uchun yetarlicha rag'batlarni ta'minlash zarur. Shu bilan birga, investitsiyalarning ichki manbalarini faollashtirish va tashqi manbalarni jalb qilishni rag'batlantirish o'ta muhimdir. Korxonalarining ichki resurslarini quyidagi yo'nalishlarda safarbar etish maqsadga muvofiq:

Korxonani qayta qurish va ustav kapitali tarkibini takomillashtirish;

Amortizatsiya siyosatini yaxshilash va sifat jihatidan yangi texnologiyalarni joriy etish;

Investitsion kadrlar loyihalarini amalga oshirish.

Tashqi resurslarni jalb qilish orqali kichik biznes subyektlarida investitsion jarayonlarni faollashtirishni quyidagicha amalga oshirish mumkin: risksiz qimmatli qog'ozlar (davlat aksiyalari va obligatsiyalari) portfelini shakllantirish orqali investitsiya xavflarini kamaytirish va kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligini hamda investitsion jozibadorligini oshirish. Ushbu yondashuv kichik biznesning iqtisodiyotdagi o'rnini va ta'sirini sezilarli darajada kuchaytirishga xizmat qiladi. Marketingni amalga oshirish bilan chambarchas bog'liq bo'lgan korxonaning eng muhim ichki resurslaridan biri bu qayta qurish bo'lib, moliyaviy-xo'jalik faoliyatining samaradorligi va barqarorligi hamda investitsion jozibadorligini oshirish maqsadida korxonada tuzilmasini optimallashtirishni anglatadi. Qayta qurish korxonani bir-biri bilan bog'liq yoki bog'liq bo'lmagan yuridik jihatdan mustaqil xo'jalik yurituvchi subyektlarga bo'lishdan ham, yangi xizmatlar, bo'linmalar tashkil etish yoki mavjudlarining funksiyalarini tartibga solish shaklida korxonaning ichki tuzilmasini o'zgartirishdan iborat bo'lishi mumkin. Amortizatsiya siyosati investitsiya faoliyatining umumiy strategiyasi bilan bog'liq bo'lishi kerak. Buning uchun korxonada foydasidan soliq ajratmalari, amortizatsiya, investitsiya kreditlari bo'yicha imtiyozlar va ilmiy-tadqiqot ishlari bo'yicha xarajatlarni yagona tizimga birlashtirish zarur. Faqat bu holatda amortizatsiya ajratmalari haqiqatan ham ishlab chiqarishni modernizatsiya qilishni rag'batlantiradi va kapital qo'yilmalar samaradorligini oshirishga yordam beradi. Investitsion loyihani ishlab chiqish bosqichida investitsiya faoliyati samaradorligini oshirishga quyidagi chora-tadbirlar orqali erishish mumkin: loyihalash muddatini qisqartirish; loyihaga loyihani amalga oshirishning progressiv shakllarini kiritish; loyihalash xarajatlarini sezilarli darajada, xatolarni esa keskin kamaytirish imkonini beruvchi amaliyotda o'zini isbotlagan namunaviy loyihalardan keng foydalanish; mahalliy va xorijiy yutuqlarni hisobga olgan holda loyihada eng ilg'or texnologiyalarni qo'llash. Budjet tizimi boshqaruv jarayonini strukturalash va optimallashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, asosiy e'tibor budjet tizimini loyiha tamoyiliga muvofiq qurish kerakligiga qaratilmoqda. Korxonada investitsiya faoliyatini boshqarish, bizningcha, aniq me'yoriy hujjatlar va korporativ tartib asosida amalga oshirilishi kerak. Investitsion faoliyatni boshqarishning eng samarali usuli bu zamonaviy moliyaviy rejalashtirish tizimini joriy etish orqali korxonada faoliyatida xatolarning salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishdir.

Shu bilan birga, korxonaning asosiy faoliyati yo'qotilishining oldini olish qo'shimcha daromad manbai sifatida qaralishi mumkin. Mamlakatimiz voqeligiga xos xususiyatlardan kelib chiqqan holda, zamonaviy sharoitda investitsiya faoliyatini ichki rejalashtirish va boshqarish jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Buning sababi boshqaruv iyerarxiyasidagi bo'shliq edi, chunki rivojlanishning tegishli prognoz ssenariylariga mos keladigan turli xil boshqaruv variantlarini asoslash o'z vaqtida qabul qilinadigan qarorlarni rejalashtirmasdan mumkin emas.

Bugungi kunda korxonaning investitsiya faoliyatini boshqarishda investitsiya faoliyatidan olinadigan daromadlar va xarajatlarni, shuningdek, barcha tanlangan yo'nalishlar hamda investitsiya loyihalari bo'yicha investitsiya resurslariga bo'lgan ehtiyojni o'z ichiga olgan investitsiya budjetidan tobora ko'proq foydalanilmoqda. Shu bilan birga, investitsiya loyahasining budjeti alohida investitsiya loyhasini boshqarish uchun ishlatiladi, u ham operatsion, ham moliyaviy budjetlarni o'z ichiga oladi va uni amalga oshirishning barcha jihatlarini qamrab oladigan investitsiya loyahasining batafsil moliyaviy rejasidir.

Boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish va qabul qilish jarayonida budjetlashtirishning barcha bosqichlarini yakunlash quyidagi imkoniyatlarni beradi:

Investitsiya loyihalarini batafsil ishlab chiqish: Har bir investitsiya loyahasining barcha moliyaviy va operatsion jihatlarini aniq belgilash, shuningdek, ularning amalga oshirilishi uchun zarur bo'lgan resurslarni aniqlash.

Korxonaning butun moliyaviy-xo'jalik faoliyati doirasida investitsiya faoliyatini har tomonlama ko'rib chiqish va uning korxonaning moliyaviy holatiga ta'sirini tahlil qilish. Bu, o'z navbatida, korxonaning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga yordam beradi.

Har bir alohida loyihaning keyingi amalga oshirilishi va umuman investitsiya budjetining bajarilishi ustidan nazoratni tashkil etish: Loyihalarning vaqtida va to'liq amalga oshirilishini ta'minlash, investitsiya resurslarining samarali ishlatilishini nazorat qilish orqali loyiha samaradorligini oshirish.

Bu yondashuv orqali, korxonaning investitsiya jarayonlarini aniq va tartibli boshqarish imkoniyatlari yaratiladi, bu esa uzoq muddatda investitsiya faoliyatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Investitsion faoliyatni boshqarish samaradorligini oshirishning yana bir usuli — yakuniy moliyaviy resurslar tamoyillaridan foydalanish va kompleks investitsiya rejalashtirish korxonada investitsiya faoliyatini boshqarishning maqbul usullaridan biri sifatida qaralishi mumkin. Korxonaning investitsiya dasturini amalga oshirish jarayonida ushbu konsepsiyani qo'llash investitsiya sohasidagi boshqaruv qarorlarini optimallashtirishga, korxonaning cheklangan investitsiya resurslaridan samaraliroq foydalanishga, resurslarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirishga va moliyaviy-xo'jalik faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari ijobiy dinamikasini shakllantirishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, korxonalarda investitsiya jarayonlarini faollashtirish ikki asosiy yo'nalishda amalga oshirilishi zarur: respublika darajasida va bevosita korxonalar darajasida. Respublika darajasida investitsiya salohiyatini safarbar qilish va O'zbekiston Respublikasi budjet investitsiyalarini ko'paytirish bo'yicha strategik chora-tadbirlarni amalga oshirish dolzarb hisoblanadi. Ushbu yondashuv milliy iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash va investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay sharoitlarni yaratishga xizmat qiladi.

Korxonalar darajasida investitsiya faoliyatini faollashtirish uchun bir qator amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi. Birinchidan, investitsiya jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillarni batafsil tahlil qilish zarur. Bu, ayniqsa, risklar va noaniqliklarning ta'sirini kamaytirish choralari ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Ikkinchidan, investitsiya loyihalarini rejalashtirishda investitsiya budjetidan oqilona foydalanishni yo'lga qo'yish talab etiladi. Investitsiya loyihalarining puxta rejalashtirilishi va boshqarilishi korxonalarining moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkonini beradi.

Shuningdek, korxonalarda investitsiya faoliyatini boshqarishni tashkil qilish va investitsiya mexanizmini takomillashtirish investitsiya jarayonlarining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Bu jarayon korxonalar investitsiya salohiyati dinamikasini tahlil qilish, baholash va kelajakdagi investitsiya hajmlarini prognozlash kabi masalalarni o'z ichiga olishi lozim.

Bunday yondashuv korxonalar uchun investitsiya jarayonlarini diagnostika qilish va rejalashtirishning samarali vositalarini ishlab chiqishga yordam beradi. Natijada, korxonalar nafaqat investitsiya faoliyatini samarali tashkil etadi, balki milliy iqtisodiyotga ham sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu chora-tadbirlar respublika va korxonalar darajasida investitsiya jarayonlarini kompleks rivojlantirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" 28.01.2022 yildagi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5841063>
2. Непогодина Н.И. Проблемы повышения уровня инновационности инвестиционной деятельности отечественных предприятий // Научные труды ДонН ТУ. Серия: экономическая. Выпуск 33-1. - Донецк: ДонНТУ, 2008. - С. 162-169.

3. Akimova I. Investment Climate in Ukraine in the First Half of 2005: Reasons for Concern // Beyond Transition. — Washington, 2005. — Vol. 16. — No. 3. — P. 16–17.
4. Жураев, Э. С. (2018). Зарубежный опыт по ведению финансовой политики для развития малого бизнеса. Экономика и социум, (11 (54)), 357-362.
5. Жураев, Э. С. (2023). Кичик бизнес учун инвестицион муҳит жозибадорлигини оширишнинг устувор йўналишлари.
6. Жураев, Э. (2002). Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришдаги муаммолар. Илмий-техника журнали.
7. Stiglitz, J. Globalization and Its Discontents. W. W. Norton & Company, 2002.
8. Acemoğlu, D., & Robinson, J. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Business, 2012.
9. Lester, S., Mercurio, B., & Davies, A. World Trade Law: Text, Materials and Commentary. Hart Publishing, 2018.
10. Abdurashidov, R. O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi: muammolar va yechimlar. Toshkent, 2019.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

